
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 94(569.4).034

DOI 10.5281/zenodo.17987486

Научная статья

ОТРАЖЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ УПАДКА КРЕСТОНОСНОГО ДВИЖЕНИЯ В РАБОТАХ НЕПОСРЕДСТВЕННЫХ СВИДЕТЕЛЕЙ IV КРЕСТОВОГО ПОХОДА

REPRESENTATION OF THE DECLINE OF THE CRUSADER MOVEMENT IN THE WORKS OF DIRECT WITNESSES OF THE FOURTH CRUSADER CAMPAIGN

АЛЕКСАНДРОВ МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ,
Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых.
ГАВРИЛОВ ДМИТРИЙ БОРИСОВИЧ,
Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых.

ALEXANDROV MAXIM ALEKSANDROVICH,
Vladimir State University named after A.G. and N.G. Stoletov.
GAVRILOV DMITRY BORISOVICH,
Vladimir State University named after A.G. and N.G. Stoletov.

В статье, главным образом, проводится сравнительный анализ нарративных стратегий и способов репрезентации событий в переводах хроник Жоффруа де Виллардуэна и Робера де Клари, выполненных М.А. Заборовым, с привлечением византийской перспективы на основе перевода труда Никиты Хониата. Анализируются причины и предпосылки к упадку такого религиозно-военного средневекового феномена как крестоносное движение. Также предпринимается попытка придать критике информацию, приведенную в работах участников крестового похода, которые сквозь призму субъективизма попытались осветить события данного предприятия.

This article mainly provides a comparative analysis of narrative strategies and ways of representing events in M.A. Zaborov's translations of the chronicles of Geoffrey de Villardouin and Robert de Clary, using a Byzantine perspective based on the translation of Nikita Choniates' work. The reasons and prerequisites for the decline of such a religious and military medieval phenomenon as the crusading movement are analyzed. An attempt is also being made to criticize the information provided in the works of the crusade participants, who tried to highlight the events of this enterprise through the prism of subjectivism.

Ключевые слова: IV крестовый поход, крестоносное движение, Византийская империя, христианство, упадок.

Key words: IV Crusade, crusading movement, Byzantine Empire, Christianity, decline.

Крестовый поход IV (1202–1204 гг.) представлял собой событие в достаточной степени противоречивое, характеризовавшееся, в первую очередь, отступническими деяниями со стороны крестового воинства: вероломное, во всех отношениях предприятие, повлекшее за собой падение Восточно-христианской твердыни — Византийской империи. Целью данной работы является выявление причинно-следственных связей, приведших впоследствии к упадку крестоносного движения и разложению первоначальных целей IV крестового похода. Задачами же являются рассмотрение основных целей и ключевых событий данного эпизода в истории крестоносного движения. Через анализ источников, а также историографической литературы по данной теме, мы попытаемся полноценно раскрыть хронологию тех событий, что описаны выше. Актуальность данного исследования заключается в репрезентации взглядов современников событий IV крестового похода для более глубокого понимания процессов разложения крестоносного движения в Европе.

Главными источниками, в которых авторы достаточно детально описали события и цели IV крестового похода, выступают: сочинения рыцарей, непосредственных участников данного события, — Жоффруа де Виллардуэна и Робера де Клари. В произведениях Виллардуэна и Клари, имеющих идентичное название — «Завоевание Константинополя» [1; 7], мы можем рассмотреть данные события через призму маршала Шампани, крупного феодала и одного из фактических руководителей крестового воинства и простого рыцаря — крестоносца соответственно. В данном исследовании основное внимание будет обращено на записи Жоффруа де Виллардуэна лишь по той причине, что он, являясь по своей сути одной из ключевых фигур данного события, качественно описал практически каждую деталь IV крестового похода. Также запечатлев в своём сочинении то, что могло быть недоступно тому же Роберу де Клари в связи с его положением в крестоносном войске. Также, как отмечает А. О. Манухина, выше названные рыцари в основу своих произведений ставят светское начало, нежели другие хронисты — духовные лица, коим присущ сугубо религиозный взор [5, с. 117]. Огромный интерес также представляет взгляд на эти события со стороны одной из многочисленных жертв данного похода — византийского историка Никиты Хониата, отраженный в его труде «История со времени царствования Иоанна Комнина» [6].

Теперь же, рассмотрев источники, можно перейти к обзору историографической литературы, которая наиболее полно исследует проблематику данного крестового похода. В отечественной историографии одним из главных исследователей проблемы крестовых походов являлся советский медиевист М.А. Заборов [2; 3], собравший и проанализировавший в своих трудах наиболее достоверные источники, повествующие о полноте крестоносного движения. В современной же русскоязычной историографии в контексте изучаемой темы, для нас представляют наибольший интерес историографические работы ранее упомянутой А. О. Манухиной [7] и С.И. Лучицкой [4]. Также нельзя не упомянуть о работах зарубежных историографов, таких как Эрс Ж. [8] и Эсбридж Т. [9], которые в своих работах постарались охватить всю полноту истории крестовых походов под обложками своих трудов.

Перед тем как непосредственно перейти к ключевым эпизодам данного предприятия, стоит сказать о его идейном вдохновителе, об Фульке из Нейи. Виллардуэн в начале своего повествования пишет, что «он был священником и держал приход от города. И этот Фульк, о котором я вам говорю, начал проповедовать слово Божье во Франции и других окрестных землях; и знайте, что наш Господь творил через него многие чудеса» [1, с. 5]. Уже затем проповеди Фулька дошли до Папы Римского Иннокентия III, который фактически санкционировал дальнейшую деятельность этого, как указывает Виллардуэн, «святого человека» и вручил ему через своих посланников — легатов наказ, «чтобы он проповедовал крест его, апостолика, волей» [1, с. 5]. Фактически, Иннокентий III возложил на Фулька из Нейи обязанность в сборе крестового похода.

Мы не станем подробно описывать события, предшествующие, как нам кажется, переломным: среди которых можно выделить связь крестоносцев с венецианской верхушкой, дабы последние снабдили святое воинство флотом, затем договоренность о завоевании города Задара. Также не забудем упомянуть о присоединении к пилигримам Алексея Ангела — сына Исаака II, вероломно свергнутого собственным братом. И, конечно, о непосредственно событиях взятия и разграбления Константинополя.

Переходя к рассмотрению договоренностей с венецианцами, стоит уточнить, что большую часть информации мы узнаем из сочинения Жоффруа де Виллардуэна, по той причине, что он был одним из послов, направленных в главные торговые республики севера Апеннинского полуострова. Как отмечает Клари, первоначально послы отправились в Геную и Пизу, где они не смогли отыскать такое количество судов для перевозки, которое требуется им. Затем, вся делегация отправилась непосредственно в Венецию [7]. Тут мы и встречаем некоторые расхождения в записях Виллардуэна и Клари, как отмечает рыцарь — крестоносец, не являющийся непосредственным участником этих событий, «они хотят нанять суда для перевозки 4 тыс. рыцарей и их снаряжения и 100 тыс. пеших воинов» [7], когда из сочинения Виллардуэна мы не узнаем точный запрос послов, но маршал Шампани указывает, что дож Энрико Дандоло, после совета с главами республики, согласился поставить «юиссье, могущие перевезти 4500 коней и девять тысяч оруженосцев, и нефы для перевоза 4500 рыцарей и двадцати тысяч пеших ратников» [1, с. 9].

Также Клари пишет о сумме в сто тысяч марок, которая для делегатов оказалась огромной, что им пришлось сторговаться на восьмидесяти семи тысячах, при этом уплатив задаток в двадцать пять тысяч [7]. Виллардуэн же ни о каком задатке не говорит, сумма их тоже вполне устроила — девяносто четыре тысячи марок, хотя в самой Венеции им пришлось занять «пять тысяч марок серебра» для того, чтобы стартовало предприятие по возведению столь огромного флота. [1, с. 9]. Опять же заметим, сам Виллардуэн эту сумму задатком не называет. Но, в свою очередь, нельзя не заметить тот факт, что если данные маршала верны, то из расчета, который предоставил венецианский дож, а именно «за каждого коня четыре марки и за каждого человека две марки» [1, с. 9], то выходит сумма в восемьдесят пять тысяч марок, что никак не согласуется ни с данными Клари, ни с данными Виллардуэна. Также ни о каких ста тысячах пеших воинов Виллардуэн даже словом не обмолвился. Очевидно, что в контексте данного события, большее доверие заслуживает именно сочинение маршала Шампани, нежели рыцаря, неизвестно откуда черпавшего информацию. Концом же данного предприятия стал выбор направления похода, как указывает Виллардуэн: «поход будет направлен к Вавилону (авт. — Каир), потому что со стороны Вавилона турок можно было уничтожить скорее, нежели из какой-нибудь другой страны» [1, с. 11]. Как заключает М. А. Заборов, «первоначальный план вождей крестоносцев заключался в том, чтобы двинуть крестоносное ополчение в Египет, а уже оттуда, сокрушив главную цитадель мусульманского мира, повести войну за Иерусалим» [2, с. 209]. Но для того, чтобы достигнуть стен Каира, крестоносцам пришлось бы высадиться в Александрии. Как снова добавляет М.А. Заборов, венецианцев совершенно не устраивала перспектива не просто затяжной стычки, а именно войны с Египтом, торговые связи с которым были достаточно крепки [2, с. 209].

Продолжая дальнейшее рассмотрение данного эпизода, мы переходим к переломному во всех отношениях случаю, которое во многом и сыграло главную роль в дальнейших событиях.

Как мы дальше узнаем из записей Клари и Виллардуэна, многие члены крестоносного воинства отправились вовсе не в Венецию, дабы, соединившись огромной силою, направиться в египетские земли, а в другие гавани, чтобы отплыть отдельно от основного воинства. Как указывает Виллардуэн, «многие добрые люди отправились из Плезанс другими дорогами в Апулию» [1, с. 16]. Следствием всех этих событий стала дальнейшая нехватка денеж-

ных средств для оплаты венецианцам, буквально каждому крестоносцу пришлось оплачивать это предприятие, но, конечно, собранной суммы не хватало, т. к. «нашлось довольно много таких, которые говорили, что не могут оплатить свой перевоз» [1, с. 17]. Затем в войске стали слышаться призывы к продаже практически всего своего имущества. Конечно, это вызвало огромное недовольство, как отмечает Виллардуэн: «Тогда произошло великое несогласие среди большей части баронов и среди прочего люда, которые сказали: «Мы заплатили за свой перевоз. Если они хотят нас везти, то мы охотно отправимся; а коли не желают, мы поищем другого перевоза» [1, с. 18]. Они говорили так, потому что им хотелось, чтобы войско разошлось. Как отмечает М.А. Заборов в примечании к данному отрывку, слова Виллардуэна абсолютно неверны в том отношении, что вряд ли могли бы найтись те люди, которые своими призывами к распаду крестового воинства, хотели бы прогневать Бога [1, с. 237]. Выход из сложившейся ситуации был найден достаточно быстро, да и тот, при котором основную добычу получала Венеция. Энрико Дандоло со своими сладостными речами обратился к воинству с предложением, при котором все бы остались в выигрыше: крестоносцы получили бы флот, а венецианцы — город Задар, находящийся во владении Венгерской короны, а сам дож стал лидером похода, даже несмотря на свою рану, некогда ослепившую его [1, с. 18–20]. Пожалуй, крестоносцам, находившимся в безвыходном положении: назад не повернешь, но и на Святую землю никаким образом попасть не сможешь, принять это предложение было единственно правильным решением. Несмотря на дальнейшие события.

Перейдем же непосредственно к завоеванию города Задара. Жоффруа де Виллардуэн в своем сочинении описывает все это событие достаточно красочно; что стоит говорить, если столь гнусное во всех смыслах предприятие Виллардуэном в своем произведении несколько не порицается, наоборот, он лишь восхваляет ту силу, что при всём своём вероломстве шла на приступ христианского города. Далее маршал Шампани также отмечает тот факт, что задарцы, понимая всю тяжесть своего положения отправили послов к венецианскому дожу с предложением сдачи города: «из Задара вышли люди направились для переговоров к Дожу Венеции, который был в своем шатре, и сказали ему, что сдадут город и все свое добро на его милость, лишь бы им пощадили жизнь» [1, с. 22]. Дандоло, конечно, единолично принять решение по данному вопросу не мог, что вылилось в дальнейший совет с руководителями похода. В это время часть крестоносцев, которых Виллардуэн ранее называл желающими «чтобы войско распалось», решила воспользоваться случаем и переговорить с послами, чтобы донести до них мысль, что крестоносное воинство ни за что не станет вторгаться в Задар, а «Если вы в состоянии защищаться от венецианцев, то можете быть спокойными» [1, с. 23]. Очевидно, что данное мероприятие не могло остаться без внимания папства, что привело, по утверждениям Робера де Клари к возникновению некой грамоты, гласящей о том, что каждый, кто осмелится пойти против братьев — христиан Задара окажется отлучен от Церкви [6]. Виллардуэн, конечно, ни о какой грамоте не говорит, а пишет о «неком аббате из Во», чьи слова несли смысл аналогичный «грамоте Клари» [1, с. 23]. Конечно, это никак не повлияло на решение дожа, и практически все руководители похода потворствовали решению Дандоло — город был взят. Папа Иннокентий III формально предал крестоносцев анафеме, но фактически отлучение не было реализовано. М. А. Заборов пишет о том, что «Иннокентий III тут же, сменив гнев на милость, поручил кардиналу Петру Капуанскому, своему легату, снять отлучение, взяв с крестоносцев клятвенное обещание, что впредь они будут строго повиноваться апостольскому престолу. Папа ограничился тем, что, как пишет Виллардуэн, выразил сожаление по поводу совершенного ими «большого злодеяния» [2, с. 231–232]. Части города были разделены между венецианцами и крестоносцами. Затем, по словам обоих хронистов, возникла распря между венецианцами и частью крестоносного воинства [1, с. 24; 6]. Скорее всего, данная междоусобица была достигнута тем фактом, что в качестве одной из сторон конфликта выступала меньшая часть крестоносцев [6]. Видимо, это была та самая ма-

лая часть, которая снова по словам Виллардуэна желала роспуска святого воинства, а по существу, не желавшая идти против братьев по вере. Подступала зима, припасы заканчивались — в этот самый момент, Энрико Дандоло начал воплощать свой план в жизнь: поход на земли Византии, дабы в дальнейшем получить контроль над проливами и стратегически важными для Венеции островами. В походе крестоносного воинства возникает фигура Алексея из династии Ангелов — законный наследник отнятого Византийского престола [1, с. 21–27; 6].

Но перед тем, как описать все предприятие по завоеванию Константинополя, стоит кратко осветить роль Алексея Ангела, бежавшего сына предательски свергнутого императора Византии, в процессе всего похода. Лаконично охарактеризовал его присоединение к святому воинству А. А. Шишкин: «Крестоносцам, «изрядно поиздержавшимся» и ослабленным дезертирством необходима была финансовая и военная поддержка. Именно ее и обещал предоставить после восшествия на престол сын свергнутого императора Исаака II Ангела Алексей. Виллардуэн упирает на то, что Алексей является законным наследником империи. Следовательно, поддержка его претензий на престол будет благородным поступком, отвечающим идеологии рыцарства. Но на первом месте, наверное, стояла выгода» [5, с. 118–121].

Дальнейшее движение крестоносного воинства нами намеренно будет оставлено без подробностей, т. к. особых препятствий, кроме лишь случаев дезертирства, крестоносцы на пути к Константинополю не испытывали, да и ключевых изменений, повлиявших на итоги крестового похода, не было. Стоит лишь обмолвиться о том, что войско продвигалось, первоначально с территории острова Корфу, на восток, в целом, не отклоняясь с пути и следуя к своей цели — Константинополю. Но стоит сказать о том, что подробные сведения о их пути мы узнаем из сочинения все того же Жоффруа де Виллардуэна [1, с. 29–35], а Робер де Клари представляет все крестоносное шествие достаточно скудно, опуская многочисленные детали [7]. Также приступая к описанию осады Константинополя, стоит сказать, что в данном эпизоде уже возникают, интересующие нас, сведения о IV крестовом походе из труда Никиты Хониата.

Прибытие крестоносного воинства к стенам Константинополя Никита Хониат описывает это так: «Таким образом, благодаря необыкновенно счастливой погоде (потому что во все продолжение их плавания на море дули тихие и самые благоприятные для их кораблей ветры), латиняне явились под стенами Константинополя так неожиданно, что в городе никто почти и не знал об их приезде» [7]. Нам представляется очевидным, что взгляд на последующие события и описание их у Клари и Виллардуэна практически схожи, а потому в большей степени мы будем опираться на сочинение только Виллардуэна и Никиты Хониата. Прибытие святого воинства достаточно сильно взволновали императора — узурпатора, потому им было принято решение направить послов, дабы разузнать для чего здесь латинское войско. Предприятие, конечно, не увенчалось успехом: лестные слова василевса были переданы неким Николя Ру, но успеха они тоже не возымели — единственная цель крестоносцев здесь — посадить на императорский престол Алексея Ангела [1, с. 36–38]. Но все же это была цель именно крестоносцев, ведомых венецианским дожем.

Энрико Дандоло, да и в целом вся верхушка Венеции, искавшая, в первую очередь, очередной способ обогатиться, желала получить в свои руки императора — марионетку, роль которой качественно бы исполнил Алексей. Очевидно, что Алексей III не стал сдаваться на милость крестоносцам, что привело к дальнейшей осаде и взятию Константинополя. Подробно описывать боестолкновения не станем за ненадобностью, отметим лишь тот факт, что Никита Хониат никоим образом не обеляет греческое — или как он пишет — римское войско, указывая на то, что оно не могло противостоять латинянам, хотя предпринимало немало попыток, но случалось, что войска василевса бежали с поля боя [7]; подтверждение этих же слов мы видим и в произведении Виллардуэна. Итогом сих действий стал побег Алексея III

из Константинополя, причем он не забыл прихватить с собой и ту часть казны, что смог унести [1, с. 41–45].

Как мы видим, что Виллардуэн, что Хониат пишут об этих событиях абсолютно одинаково, разве что последний старается несколько обелить бежавшего императора, приписывая ему «любезный характер, счастливую наружность и высокий рост», а также — как пишет Хониат — «Не было человека добродушнее его. Всякому был открыт свободный доступ к нему, и он никого не отталкивал, ни у кого не отнимал языка суровой встречей или высокомерным взглядом; напротив, всякий желающий мог прийти, свободно просить его о своем деле и даже иногда возражать прямо и открыто. Правда, вокруг него всегда было также множество клеветников и льстецов». Хотя и указывает на его недостатки, но не столь укоризненно, как вполне мог бы [6]. Далее события разворачиваются следующим образом: пока новоиспеченный соимператор Алексей IV обходит свои владения для того — как пишет Виллардуэн — «чтобы приобрести себе империю и подчинить ее своей власти» [1, с. 51], в это же самое время в Константинополе возникают некоторые разногласия между греческим населением города и крестоносным воинством, как снова же сообщает Жоффрау де Виллардуэн [1, с. 52]. Хотя как указывает Никита Хониат, первыми учинили это разногласие именно латиняне и причем не с греками, а с сарацинами. Посчитав, что грабеж неверных — дело правое, крестоносцы, хотя стоит уточнить, что это была лишь небольшая «шайка» — пишет Хониат, совершили свое злодеяние. На что сарадины не преминули ответить; к мусульманам присоединились и греки. Но итогом всего действия стал поджог рядом стоящих домов, переросший затем в настоящий пожар, сгубивший немало красоты Константинополя. Совершен же он бы, как снова же уточняет византийский историк, сарацинами [6].

Возвратившись в Константинополь, Алексей IV, понял, что его поддерживает население и решает, что он, в целом, ничего крестоносцам и не должен. За этим последовала отправка послов к императору от крестоносного воинства, которая возвратилась ни с чем. Распря возникшая между латинянами и греками привела к попытке последних сжечь флот крестоносного воинства, что они, очевидно, стерпеть не смогли. Далее же происходит резкая смена власти на византийском троне: в ходе заговора был похищен, а впоследствии и убит Алексей IV, его место занял Алексей Дука Мурцуфл. Очевидно, что Мурцуфл не собирался оплачивать все предприятие крестоносного воинства, что привело к полноценной войне святого воинства с византийской империей, или, как можно конкретней выразиться, с василевсом в частности. Константинополь был повторно осажден и захвачен латинским войском [1, с. 53–64]. Дальнейшее разграбление крестоносным войском Византийской столицы Виллардуэном описывается достаточно скромно: «Всякий взял себе жилище, какое ему понравилось, а их было достаточно. Так разместились рать пилигримов и венецианцев. И велика была радость из-за чести и победы, которую им дал Бог, ибо те, кто находился в бедности теперь пребывали в богатстве и роскоши» [1, с. 64].

Никита Хониат, как одна из многочисленных жертв крестоносного войска, да и в целом византийской власти, которая фактически своими действиями дала право на злодеяния со стороны латинского воинства, описывает события разграбления Константинополя куда страшнее: «беззаконничали западные войска против наследия Христова, не оказывая решительно никому ни малейшего снисхождения, но всех лишая денег и имуществ, жилищ и одежд, и совершенно ничего не оставляя тем, кто имел что-нибудь!... вот эти ревнители, подъявшие на рамена крест и многократно клявшиеся им и словом Божиим проходить христианские страны без кровопролития, не сбиваясь и не уклоняясь ни направо, ни налево, вооружить свои руки против сарацинов и обагрить мечи кровию опустошителей Иерусалима, не соединяться с женщинами, даже не входить с ними в беседу во все время, пока будут нести на плечах крест, как чистая жертва Богу, как шествующие путем Божиим! Все они оказались полнейшими лицемерами: вместо отмщения за гроб Господень явно неистовствовали

против Христа; с крестом на раменах незаконно посягали на разрушение креста; нося его на спине, не боялись попирать его ногами за небольшое количество золота или серебра. Забирая жемчуга, они отвергли единственную многоценную жемчужину — Христа, повергая пречистого самым нечистым животным!» [6]. Фактический конец IV крестовому походу положило воцарение Бодуэна Фландрского на константинопольском троне — троне новой империи — Латинской [1, с. 66–67].

Проанализировав источники и рассмотрев основные события, произошедшие в ходе IV крестового похода, мы можем перейти к обозначению целей каждой из сторон данного конфликта. Первоначальной целью крестоносного воинства, как показывают события, предшествующие возникновению прочной зависимости от венецианцев, можно определить как не просто восстановление Иерусалимского королевства и «освобождение» вечного города из-под власти мусульман, но желание полной победы христианского мира над исламским, что показывает нам план по вторжению сначала в Египет, как некое сердце мусульманского мира на тот момент. Венецианцы же первоначально ставили перед собой целью завладение стратегически важными перевалочными пунктами на пути следования до Святой земли, как тот же город Задар (Зара), а крестоносцы и появившийся позже Алексей IV, лишь стали небольшим изменением и облегчением на пути к этой цели, которую, в целом верхушка Венеции и добила. Остается лишь сказать про проигравшую во всех отношениях сторону конфликта — Византию, олицетворенную ее властью, жителями, православной верой. Цель Алексея Ангела была достаточно прозаичной: вернуть трон собственного отца, задействуя при этом минимальные ресурсы со своей стороны, подвернувшееся войско, причем во всех отношениях зависимое от Венеции, стало хорошим подспорьем в данном деле. Но в конечном итоге приведшая как к гибели Алексея IV Ангела, так и разложению Восточной Римской империи и потере ее суверенитета.

Таким образом, мы можем заключить, что под упадком религиозно-военного феномена — крестоносного движения, подразумевается потеря первичной цели данного предприятия, собираемого с 1096 г., а именно пилигримский характер всего движения, собираемого во имя искупления грехов, по причине которой оно и было направлено в сторону земли Иерусалимской. IV крестовый поход, становясь заключительной главой во всем феномене, приобретает черты абсолютно империалистического завоевания, направленного на христианскую державу, что и становится фактической потерей всего замысла крестовых походов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Жоффруа де Виллардуэн. Завоевание Константинополя. М.: Наука, 1993. 298 с.
2. Заборов М. А. Крестоносцы на Востоке. М.: «Наука», Главная редакция восточной литературы, 1980. 320 с.
3. Заборов М. А. Основные источники по истории крестовых походов на Восток. История крестовых походов в документах и материалах. М., 1977. 268 с.
4. Лучицкая С. И. Крестовые походы. Идея и реальность. М.: Наука, 2019. 82 с.
5. Манухина А. О. Средства выражения оценки в латинских и старофранцузских источниках XIII века (сопоставительный анализ документов Четвертого крестового похода) // Вестник Московского государственного лингвистического университета. 2013. № 10(670). С. 116–127.
6. Никита Хониат. История со времени царствования Иоанна Комнина. Т. 2. (1186-1206). Рязань: Александрия, 2003. 454 с.
7. Робер де Клари. Завоевание Константинополя. М.: Наука, 1986. 174 с.
8. Эрс Жак. История крестовых походов. СПб.: Евразия ИД Клио, 2015. 320 с.
9. Эсбридж Томас. Крестовые походы. Войны Средневековья за Святую землю. М.: ЗАО «Центрполиграф», 2016. 733 с.

Поступила в редакцию: 25.11.2025
Принята в печать: 19.01.2026

© Александров М. А., Гаврилов Д. Б., 2026.